

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

HIP-HOP NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, INCLUSÃO, GÊNERO E REPRESENTATIVIDADE CULTURAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

HIP-HOP EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: RELACIONES ÉTNICO-RACIALES, INCLUSIÓN, GÉNERO Y REPRESENTATIVIDAD CULTURAL EN LOS AÑOS INICIALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

HIP-HOP IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: ETHNIC-RACIAL RELATIONS, INCLUSION, GENDER AND CULTURAL REPRESENTATION IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL

DOI: [10.5281/zenodo.21181693](https://doi.org/10.5281/zenodo.21181693)

Paulo Roberto Valdo Thomaz¹
Edilene Machado dos Santos²
Jacqueline de Almeida Lunz³
Giane Kelli Coelho Messias⁴

1 Doutor em Ciências da Educação pela Universidad Columbia del Paraguay - PY; Mestre em Ciências das Religiões (FUV); Licenciado e Bacharel em Educação Física (Centro Universitário São Camilo - ES); Licenciado em Pedagogia (FAEL); Licenciado em Educação Especial (UNICV). E-mail: prvaldothomaz@gmail.com

2 Doutoranda e Mestra em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo; Licenciada em Pedagogia (UNIUBE) e Bacharela em Serviço Social (UFES). E-mail: edilene.ufes@gmail.com

3 Mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo; Pós-Graduada em Dança (UFES); Bacharela em Educação Física (UFES) e Licenciada em Educação Física (UNICV). E-mail: jacquelinealunz@gmail.com

4 Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University - EUA; Licenciada em Pedagogia (FDE); Licenciada em Artes Visuais (FAVENI); Licenciada em Educação Física (UniFacvest); Bacharela em Educação Física (UniFatecie); Licencianda em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Matheus Valdo Thomaz⁵

Jéssyca Koppe Santos⁶

Joyce Kimberlly Gomes Cazoni Machado⁷

RESUMO

Este artigo apresenta e analisa uma experiência pedagógica desenvolvida em 2019, nas aulas de Educação Física dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo o Hip-Hop como prática corporal, cultural, educativa e crítica. A intervenção ocorreu em uma escola pública municipal de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em Marataízes, Espírito Santo, Brasil, em período no qual a escola funcionava provisoriamente em salas adaptadas nas dependências de uma igreja da comunidade, em razão da reforma de seu prédio original. A proposta partiu da necessidade de ressignificar práticas corporais e musicais presentes no cotidiano dos estudantes, articulando-as a reflexões sobre respeito mútuo, convivência, representatividade étnico-racial, inclusão dos alunos público da Educação Especial, questões de gênero e respeito ao corpo próprio e ao corpo do outro. O estudo caracteriza-se como relato de experiência, de abordagem qualitativa, organizado por meio de aulas expositivas-dialogadas, rodas de conversa, apreciação de vídeos e músicas, produções textuais, paródias, vivências corporais, criação coreográfica em grupos e culminância pedagógica. O Hip-Hop foi assumido como movimento cultural historicamente vinculado à resistência de populações negras, periféricas e socialmente marginalizadas. Conclui-se que, quando trabalhado com intencionalidade pedagógica, constitui estratégia potente para articular cultura corporal, formação crítica, inclusão, diversidade e representatividade cultural.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Hip-Hop. Relações étnico-raciais. Inclusão. Gênero.

RESUMEN

Este artículo presenta y analiza una experiencia pedagógica desarrollada en 2019, en las clases de Educación Física de los primeros años de la Educación Primaria, utilizando el Hip-Hop como práctica corporal, cultural, educativa y

Geografia (UniFacvest). E-mail: pedagogagiane10@gmail.com

⁵ Mestrando em Ciências da Educação pela Christian Business School - EUA; Licenciado em Educação Física (Centro Universitário São Camilo - ES); Bacharel em Educação Física (Centro Universitário Claretiano); Licenciando em Pedagogia (Unimais). E-mail: matheusvaldo01@gmail.com

⁶ Mestranda em Atividade Física e Saúde pela University of Informatics and Faith in Florida - EUA; Pós-graduação em Educação Física e Condicionamento Físico (FASUL); Bacharela em Educação Física (UNIFAEL); Licenciada em Educação Física (UniBTA). E-mail: jehkoppe91@gmail.com

⁷ Pós-Graduada em Dança (FASUL); Licenciada Educação Física (UFES) e Bacharela em Educação Física (UniBTA). E-mail: kazonny.m@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

crítica. La intervención ocurrió en una escuela pública municipal de Educación Primaria, ubicada en Marataízes, Espírito Santo, Brasil, durante un período en que la institución funcionaba provisionalmente en salas adaptadas en las dependencias de una iglesia de la comunidad, debido a la reforma de su edificio original. La propuesta surgió de la necesidad de resignificar prácticas corporales y musicales presentes en la vida cotidiana de los estudiantes, articulándolas con reflexiones sobre respeto mutuo, convivencia, representatividad étnico-racial, inclusión de estudiantes público de la Educación Especial, cuestiones de género y respeto al propio cuerpo y al cuerpo del otro. El estudio se caracteriza como relato de experiencia, de enfoque cualitativo, organizado mediante clases expositivas-dialogadas, círculos de conversación, apreciación de videos y músicas, producciones textuales, parodias, vivencias corporales, creación coreográfica en grupos y culminación pedagógica. El Hip-Hop fue asumido como movimiento cultural históricamente vinculado a la resistencia de poblaciones negras, periféricas y socialmente marginadas. Se concluye que, cuando se trabaja con intencionalidad pedagógica, constituye una estrategia potente para articular cultura corporal, formación crítica, inclusión, diversidad y representatividad cultural.

Palabras clave: Educación Física Escolar. Hip-Hop. Relaciones étnico-raciales. Inclusión. Género.

ABSTRACT

This article presents and analyzes a pedagogical experience developed in 2019 in Physical Education classes in the early years of Elementary School, using Hip-Hop as a bodily, cultural, educational and critical practice. The intervention took place in a municipal public elementary school located in Marataízes, Espírito Santo, Brazil, during a period in which the institution temporarily operated in adapted classrooms within a community church due to the renovation of its original building. The proposal emerged from the need to resignify bodily and musical practices present in students' daily lives, connecting them to reflections on mutual respect, coexistence, ethnic-racial representation, inclusion of students who are the target audience of Special Education, gender issues, and respect for one's own body and the body of others. The study is characterized as an experience report with a qualitative approach, organized through dialogical lectures, conversation circles, analysis of videos and songs, written productions, parodies, bodily experiences, group choreographic creation, and a final pedagogical presentation. Hip-Hop was understood as a cultural movement historically linked to the resistance of Black, peripheral and socially marginalized populations. It is concluded that, when approached with pedagogical intentionality, Hip-Hop constitutes a powerful strategy for articulating body culture, critical education, inclusion, diversity and cultural representation.

Keywords: School Physical Education. Hip-Hop. Ethnic-racial relations. Inclusion. Gender.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física escolar, enquanto componente curricular da Educação Básica, possibilita a vivência, a problematização e a ressignificação das práticas corporais produzidas historicamente pela humanidade. Desse modo, ultrapassa a mera execução de movimentos ou o ensino técnico de modalidades esportivas, assumindo compromisso com a formação crítica, cultural, ética, estética, inclusiva e social dos sujeitos.

Ao tematizar jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e demais manifestações da cultura corporal, a Educação Física contribui para que os estudantes compreendam o corpo como expressão histórica, cultural, identitária e relacional. Essa compreensão aproxima-se da Base Nacional Comum Curricular, que reconhece a dança como prática artística constituída pelo pensamento e pelo sentimento do corpo, envolvendo processos cognitivos e experiências sensíveis no movimento dançado (Brasil, 2018). Bes (2021) também destaca que as linguagens artísticas permitem expressar sentidos, percepções e experiências por meio do corpo, da sensibilidade e da criação.

A experiência analisada foi desenvolvida em 2019, em uma escola pública municipal de, localizada em Marataízes, Espírito Santo, Brasil, com estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. À época, a escola funcionava provisoriamente em salas adaptadas, nas dependências de uma igreja da comunidade, em razão da reforma de seu prédio original. Essa condição impactava a organização das aulas de Educação Física, realizadas em espaços alternativos, como varanda, sala de aula e, eventualmente, a areia da praia situada em frente à instituição.

Além dos limites estruturais, o cotidiano escolar apresentava desafios relacionados à convivência entre os estudantes, como violência

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

verbal e física, bullying, preconceitos, baixa autoestima, uso recorrente de palavrões e reprodução de músicas e gestualidades pouco adequadas à faixa etária. Machado e Fonseca (2023) alertam que a violência no contexto escolar exige atenção, pois a escola constitui espaço de cuidado, formação e transmissão do legado humano; quando negligenciada, pode colaborar para a reprodução de relações sociais desiguais e violentas.

Nesse cenário, o Hip-Hop foi escolhido como eixo da intervenção por sua potência cultural, corporal, social e política. Araújo; Prodócimo (2023) compreendem o Hip-Hop como manifestação composta por DJ, MC, break e graffiti, articulando música, dança, oralidade, arte visual e expressão corporal.

Oliveira; Lara (2009) destacam que o movimento Hip-Hop possibilitou a determinados grupos perceberem relações de exclusão social e organizarem, por meio da arte, formas de resistência, protesto e cidadania. Assim, sua inserção nas aulas de Educação Física permitiu articular dança, corporeidade, diálogo e reflexão crítica sobre respeito, racismo, gênero, inclusão, cooperação e representatividade cultural.

A escolha do Hip-Hop também ampliou o debate sobre relações étnico-raciais no currículo escolar. Por sua origem vinculada à cultura negra, às periferias urbanas e às formas de resistência de grupos marginalizados, essa manifestação favorece a problematização do racismo, da desigualdade e da invisibilização de saberes produzidos por populações negras, pretas, pardas e indígenas (Oliveira; Lara, 2009). Machado *et al.* (2021), ao tratarem da cultura afro-brasileira e indígena em perspectiva intercultural, contribuem para pensar uma educação que reconheça diferentes matrizes culturais e valorize a diversidade como princípio formativo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dessa forma, este artigo tem como objetivo apresentar e analisar uma experiência pedagógica com o Hip-Hop nas aulas de Educação Física dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, compreendendo suas contribuições para o fortalecimento do respeito mútuo, da representatividade étnico-racial, da inclusão, da valorização das diferenças, das discussões de gênero e da formação crítica dos estudantes.

2. PROBLEMA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

A experiência partiu da constatação de que o cotidiano da escola em questão, em 2019, apresentava desafios relacionados à convivência entre os estudantes, especialmente violência verbal e física, falta de respeito mútuo, bullying, atitudes preconceituosas, baixa autoestima e reprodução de músicas, gestos e comportamentos pouco adequados à faixa etária.

Muitos estudantes traziam para a escola expressões culturais de seu cotidiano, algumas marcadas por conteúdos relacionados à violência, ao machismo, à discriminação, à erotização precoce, à homofobia, ao racismo, ao capacitismo e ao desrespeito ao corpo do outro.

Essa realidade evidencia que as práticas escolares não podem ser analisadas de forma isolada das condições sociais que atravessam a vida dos estudantes. Carolina Maria de Jesus (1960), ao narrar em *Quarto de despejo* a experiência da pobreza, da fome e da exclusão social, permite compreender que os sujeitos chegam aos espaços educativos carregando marcas de suas condições materiais de existência.

No contexto da experiência relatada, essa leitura contribui para reconhecer que os conflitos, gestos, músicas e modos de expressão dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

alunos não deveriam ser apenas reprimidos, mas compreendidos pedagogicamente e ressignificados no interior da escola.

Tal contexto não poderia ser simplesmente ignorado ou reprimido, pois fazia parte das experiências vividas pelos alunos. Ribeiro (2017), ao discutir o lugar de fala, contribui para compreender que o direito à existência digna e à voz está relacionado ao lugar social ocupado pelos sujeitos. De modo complementar, Santos; Gonzalez (2022), dialogando com Alves (2019), defendem que as redes educativas são constituídas por múltiplos cotidianos, nos quais se articulam práticas, teorias, sujeitos, tempos e espaços. A escola, portanto, é atravessada por experiências, conflitos, culturas, desigualdades e formas diversas de produzir sentidos.

Diante disso, formulou-se a seguinte questão: como o Hip-Hop, enquanto prática corporal, manifestação cultural e expressão de resistência étnico-racial, pode contribuir para ressignificar relações de convivência, promover o respeito ao corpo próprio e ao corpo do outro, fortalecer a representatividade cultural e ampliar práticas inclusivas nas aulas de Educação Física dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental?

O objetivo geral é analisar uma experiência pedagógica desenvolvida em 2019 nas aulas de Educação Física dos Anos Iniciais, tendo o Hip-Hop como prática corporal, cultural e educativa voltada à promoção do respeito mútuo, da representatividade étnico-racial, da inclusão, da valorização das diferenças, das discussões de gênero e da formação crítica.

Especificamente, busca-se compreender o Hip-Hop como manifestação da cultura corporal e movimento de resistência; analisar suas contribuições para relações mais respeitadas; refletir sobre suas possibilidades inclusivas, especialmente em relação aos alunos público da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Educação Especial; e discutir como práticas corporais expressivas favorecem pertencimento, cooperação, criatividade e formação crítica.

A experiência justificou-se pela necessidade de desenvolver uma intervenção sensível ao contexto social, cultural e escolar dos estudantes. Em 2019, a escola encontrava-se em funcionamento provisório em espaços adaptados, o que impunha limites às aulas de Educação Física, mas também exigia criatividade, planejamento e intencionalidade pedagógica.

A escolha do Hip-Hop decorreu do interesse dos estudantes por dança e música e da possibilidade de problematizar temas relacionados à identidade, racismo, desigualdade, violência, pertencimento, gênero, inclusão, respeito e representatividade. A BNCC reconhece que manifestações artísticas e corporais produzem sentidos tanto na dimensão subjetiva quanto nas interações sociais, sendo constituídas por saberes e valores vinculados às culturas (Brasil, 2018). Assim, a dança não deve ser tratada apenas como execução de movimentos, mas como linguagem que comunica experiências, histórias, identidades e pertencimentos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A Educação Física escolar deve ultrapassar a lógica restrita do rendimento físico e da reprodução de práticas descontextualizadas. O Coletivo de Autores (1992) defende que a área deve tratar pedagogicamente os conteúdos da cultura corporal, como jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e brincadeiras, compreendendo-os como produções históricas e sociais. Bracht (1999) problematiza a tradição biologicista e tecnicista da Educação Física e indica que a área precisa ser compreendida como prática pedagógica situada no campo da cultura.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Betti (1991), por sua vez, destaca a necessidade de o aluno apropriar-se criticamente da cultura corporal, articulando vivência e reflexão.

Darido (2003) reforça essa perspectiva ao afirmar que os conteúdos da Educação Física devem contemplar dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Ao trabalhar com dança, portanto, não basta ensinar movimentos ou coreografias; é necessário discutir sua história, seus sentidos sociais, suas formas de expressão e os valores mobilizados nas relações entre os estudantes.

Neira (2011), ao defender uma Educação Física culturalmente orientada, contribui para práticas comprometidas com a valorização das diferenças, o reconhecimento dos saberes dos estudantes e a problematização das relações de poder presentes no currículo. Kunz (2004), por meio da abordagem crítico-emancipatória, também ajuda a compreender uma Educação Física voltada à autonomia, à comunicação e à participação dos estudantes.

O Hip-Hop constitui-se como manifestação cultural marcada por música, dança, oralidade, arte visual e expressão corporal. Araújo; Prodócimo (2023) destacam que seus elementos, como DJ, MC, break e graffiti, articulam arte e crítica social. Historicamente, o Hip-Hop vincula-se às experiências de populações negras, periféricas e socialmente marginalizadas. Oliveira; Lara (2009) ressaltam que esse movimento possibilitou a determinados grupos perceberem relações de exclusão e organizarem, por meio da arte, formas de protesto, resistência e cidadania.

Nesse sentido, o Hip-Hop pode ser compreendido como uma linguagem que aproxima corpo, memória, território e experiência vivida. Essa compreensão dialoga com Evaristo (2020), ao desenvolver o conceito

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de escrevivência⁸ como uma produção que nasce das experiências de sujeitos negros e de suas formas de narrar, resistir e afirmar existência.

No contexto da Educação Física escolar, ainda que a proposta não se configure como produção literária, a noção de escrevivência contribui para reconhecer que os corpos, gestos, danças, músicas e falas dos estudantes também carregam histórias, marcas sociais e possibilidades de produção de sentidos. Para Evaristo, a escrevivência não se destina a “ninar os da casa-grande”, mas a incomodar os “sonos injustos” (Evaristo, 2020).

Ao ser inserido nas aulas de Educação Física, o Hip-Hop amplia o repertório da cultura corporal escolar e problematiza questões sociais que atravessam os corpos dos estudantes. Essa discussão é fundamental porque o currículo, muitas vezes, privilegia práticas hegemônicas, esportivizadas e eurocentradas, deixando à margem manifestações produzidas por populações negras, pretas, pardas, indígenas e periféricas.

Gomes (2017) afirma que o Movimento Negro educador produziu saberes fundamentais para a sociedade brasileira, especialmente no enfrentamento ao racismo e na valorização da identidade negra. Munanga (2005) destaca que o racismo no Brasil se expressa de forma complexa, muitas vezes mascarado pelo mito da democracia racial, exigindo práticas educativas que problematizem desigualdades, estereótipos e silenciamentos.

No campo da inclusão, os alunos público da Educação Especial têm direito à participação efetiva nas aulas, não como presença simbólica ou adaptação improvisada, mas como sujeitos de aprendizagem. Mantoan (2003) defende que a inclusão escolar implica reorganizar a escola para acolher todos os estudantes, reconhecendo suas diferenças como parte do processo educativo. Sasaki (1997) compreende a inclusão como processo

⁸ O conceito de escrevivência é apresentado por Evaristo (2020) como articulação entre escrita, vida, memória e experiência da população negra.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

social voltado à participação de todas as pessoas nos diferentes espaços da vida coletiva, e Chicon (2008) destaca a necessidade de práticas pedagógicas que reconheçam singularidades e promovam participação compartilhada nas aulas de Educação Física.

As questões de gênero também atravessam as práticas corporais. Louro (1997) compreende gênero como construção social, cultural e histórica, produzida nas relações e instituições. Goellner (2010) chama atenção para o fato de que os corpos são educados culturalmente, atravessados por normas, expectativas e discursos sobre masculinidade, feminilidade, desempenho, beleza e comportamento. Assim, a dança pode contribuir para problematizar estereótipos, machismo, erotização precoce e preconceitos relacionados ao corpo.

A experiência relatada ainda se aproxima de uma perspectiva crítica de educação. Essa perspectiva também dialoga com hooks (2013), ao compreender a educação como prática de liberdade e defender uma pedagogia engajada, capaz de reconhecer os sujeitos em sua integralidade. Para a autora, a sala de aula pode tornar-se espaço de transgressão das formas tradicionais de dominação quando promove participação, escuta, criticidade e reconhecimento das experiências dos estudantes. No caso da intervenção com o Hip-Hop, essa concepção ajuda a compreender a aula de Educação Física como espaço de expressão corporal, diálogo, enfrentamento de preconceitos e construção coletiva de sentidos.

Freire (1996) afirma que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, o que não significa aceitá-los de forma acrítica, mas tomá-los como ponto de partida para ampliar leituras de mundo. Giroux (1997) compreende a escola como espaço de disputa cultural; Apple (2006) problematiza as relações entre currículo, poder e ideologia; e Arroyo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(2013) lembra que os sujeitos que chegam à escola carregam histórias, tempos, corpos, territórios e experiências que precisam ser considerados.

Nesse sentido, o Hip-Hop atuou como ponte entre a cultura vivida pelos alunos e o conhecimento escolar, favorecendo processos de ressignificação, pertencimento e formação crítica.

4. METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como relato de experiência, de abordagem qualitativa (Gil, 2008), construído a partir de intervenção pedagógica desenvolvida em 2019, nas aulas de Educação Física dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A experiência ocorreu no Ensino Fundamental de uma escola pública municipal, em Marataízes, Espírito Santo, Brasil, envolvendo estudantes do turno matutino, distribuídos entre turmas do 1º ao 5º ano, totalizando aproximadamente 140 crianças. No período da intervenção, a escola funcionava provisoriamente em salas adaptadas, nas dependências de uma igreja da comunidade.

A escolha pelo relato de experiência justifica-se pela intenção de sistematizar uma prática pedagógica concreta, analisando fundamentos, procedimentos, desafios e possibilidades formativas. A abordagem qualitativa foi assumida por possibilitar a compreensão da experiência em sua complexidade (Gil, 2008), considerando sujeitos envolvidos, contexto social, relações estabelecidas, conflitos observados e significados atribuídos às práticas corporais.

A intervenção foi organizada a partir da observação do cotidiano escolar e da escuta dos interesses dos estudantes, especialmente em relação à dança, música e movimento. As atividades envolveram aulas expositivas-dialogadas sobre origem, elementos e significados sociais do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Hip-Hop; apreciação de vídeos, músicas e manifestações culturais; rodas de conversa sobre respeito, discriminação, violência, preconceito, racismo, convivência, gênero, corpo e realidade social; produção de textos e paródias; vivências corporais; criação de coreografias em grupo; e culminância pedagógica.

As propostas foram planejadas de modo flexível, respeitando diferentes ritmos, formas de participação, possibilidades de movimento e modos de expressão, inclusive dos alunos público da Educação Especial. A análise considerou observações das aulas, participação nas rodas de conversa, envolvimento nas produções coletivas, elaboração das coreografias, interações entre os grupos e sentidos atribuídos pelos estudantes às práticas vivenciadas.

5. RELATO E DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência teve início com a observação do cotidiano escolar e a identificação de situações que dificultavam a convivência entre os estudantes, como conflitos verbais, agressões físicas, expressões ofensivas, brincadeiras preconceituosas, dificuldades de cooperação, baixa autoestima e reprodução de músicas e gestos que naturalizavam violência, machismo, erotização precoce, desvalorização de meninas, homofobia, racismo e desrespeito ao corpo do outro. Essas situações não foram compreendidas apenas como problemas disciplinares, mas como expressões de experiências sociais, culturais e relacionais que atravessavam a vida das crianças.

Ao perceber o interesse dos estudantes por dança, música e movimento, o Hip-Hop foi escolhido como eixo de intervenção. A primeira etapa consistiu na apresentação da proposta à equipe escolar e aos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estudantes, destacando o Hip-Hop como movimento cultural, artístico, histórico e social. Foram abordadas suas origens, seus elementos e sua relação com a resistência de populações negras, periféricas e marginalizadas. Essa discussão permitiu introduzir, de forma adequada à faixa etária, reflexões sobre racismo, desigualdade, pertencimento, identidade e representatividade étnico-racial, em diálogo com Machado *et al.* (2021), Gomes (2017), Munanga (2005) e Ribeiro (2017).

Na sequência, foram realizadas aulas expositivas-dialogadas com apoio de vídeos, músicas e imagens relacionadas ao Hip-Hop. Esses recursos ampliaram o repertório dos estudantes e favoreceram a compreensão de que dança e música podem expressar sentimentos, histórias, críticas sociais e pertencimentos (Bes, 2021).

As rodas de conversa foram fundamentais, pois nelas os estudantes falaram sobre respeito, violência, preconceito, discriminação, racismo, amizade, cooperação, gênero, corpo e convivência (Oliveira; Lara, 2009). Machado; Fonseca (2023) ajudam a compreender esse movimento ao alertarem que a violência nas escolas precisa ser enfrentada como questão formativa, e não apenas disciplinar.

Durante as rodas, foram problematizadas músicas e gestualidades que reproduziam violência, machismo, agressividade, erotização precoce ou desvalorização do outro. O objetivo não foi condenar os gostos culturais dos estudantes, mas ajudá-los a perceber que toda música, gesto ou dança comunica mensagens e produz sentidos.

A dança também permitiu discutir limites, cuidado, consentimento, escuta, cooperação e dignidade. Meninos e meninas foram incentivados a participar das mesmas práticas, desconstruindo a ideia de que dançar seria atividade limitada a determinado gênero, em diálogo com Louro (1997) e Goellner (2010).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As vivências corporais foram organizadas progressivamente, explorando movimentos básicos do Hip-Hop, noções de ritmo, deslocamentos, gestos e possibilidades expressivas do corpo. Em seguida, os alunos criaram pequenas sequências coreográficas em grupos, experimentando, adaptando, combinando e apresentando movimentos (Bes, 2021).

Mais do que alcançar performance técnica, buscou-se valorizar processo criativo, cooperação e expressão, aproximando-se de Darido (2003), ao defender dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais nos conteúdos da Educação Física.

A inclusão dos alunos público da Educação Especial foi considerada ao longo do processo. A participação foi organizada de modo a respeitar ritmos, formas de comunicação, possibilidades corporais e modos de aprender. O Hip-Hop foi trabalhado como linguagem aberta e plural, permitindo que cada estudante participasse a partir de suas condições concretas, em diálogo com Mantoan (2003), Sasaki (1997) e Chicon (2008).

A produção de textos e paródias sobre respeito, paz, convivência e enfrentamento da discriminação articulou linguagem escrita, oralidade, criatividade e reflexão crítica, aproximando a Educação Física de uma proposta interdisciplinar (Brasil, 2018).

A culminância pedagógica representou o momento de socialização das aprendizagens, com apresentação de produções textuais, registros, músicas, coreografias e reflexões produzidas pelos estudantes. A experiência evidenciou que práticas corporais, quando tratadas de forma crítica, contextualizada e inclusiva, favorecem aprendizagens que ultrapassam a dimensão motora. A dança mobilizou aspectos sociais,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

afetivos, culturais, éticos, identitários e relacionais, ampliando a participação e promovendo reflexões sobre convivência (Bes, 2021).

Ao longo da intervenção, observou-se maior envolvimento dos estudantes nas atividades propostas, especialmente nas rodas de conversa, nas vivências corporais e na criação coletiva das coreografias. Crianças que inicialmente demonstravam resistência à dança passaram a participar de forma mais ativa, colaborando com os colegas, sugerindo movimentos e reconhecendo a importância do respeito ao corpo próprio e ao corpo do outro. Também foi possível perceber maior abertura para o diálogo sobre temas como racismo, preconceito, gênero, violência e inclusão, bem como a participação dos alunos público da Educação Especial em diferentes momentos da proposta, respeitando seus ritmos, possibilidades corporais e formas singulares de expressão.

Um dos resultados observados foi o aumento do envolvimento dos estudantes. Por se aproximar de linguagens presentes no cotidiano das crianças, o Hip-Hop despertou interesse e curiosidade, fazendo com que a escola fosse percebida como espaço capaz de dialogar com suas vivências. Essa leitura dialoga com Santos; Gonzalez (2022), ao indicarem que as práticas escolares são atravessadas por redes educativas cotidianas, nas quais se entrecruzam sujeitos, saberes, experiências e contextos.

Outro resultado foi a resignificação de práticas musicais e corporais. Em vez de proibir ou censurar músicas e gestos, a intervenção problematizou seus sentidos, discutindo mensagens transmitidas e relações sociais reforçadas. No campo das relações étnico-raciais, a experiência valorizou o Hip-Hop como manifestação cultural vinculada à população negra, periférica e historicamente marginalizada, ampliando o repertório curricular da Educação Física e possibilitando contato com uma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prática corporal carregada de memória, resistência e representatividade (Santos; Gonzalez, 2022).

No que se refere à inclusão, a experiência demonstrou que práticas expressivas, coletivas e criativas favorecem a participação dos alunos público da Educação Especial. Ao não centralizar a aula em padrões únicos de desempenho, força, velocidade, ritmo ou coordenação, o Hip-Hop permitiu formas mais flexíveis de participação. As questões de gênero também emergiram de forma significativa, especialmente pela problematização da ideia de que determinadas práticas seriam próprias de meninos ou meninas (Louro, 1997; Goellner, 2010).

A criação coreográfica em grupos favoreceu cooperação e responsabilidade coletiva, pois os estudantes precisaram negociar ideias, respeitar opiniões, organizar movimentos, lidar com dificuldades e reconhecer a importância da participação de todos.

A precariedade estrutural da escola, embora constituísse desafio concreto, não inviabilizou a construção de práticas significativas. Mesmo em espaços adaptados e com poucos materiais, foi possível desenvolver intervenção relevante, desde que houvesse planejamento, intencionalidade pedagógica, diálogo com a realidade dos alunos e apoio da equipe escolar.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou e analisou uma experiência pedagógica desenvolvida em 2019, nas aulas de Educação Física dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo o Hip-Hop como prática corporal, cultural, educativa e crítica. A intervenção ocorreu na escola pública municipal de Ensino Fundamental Anos Iniciais), em período no qual a escola funcionava

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

provisoriamente em espaços adaptados nas dependências de uma igreja da comunidade.

A experiência demonstrou que o Hip-Hop pode constituir estratégia pedagógica potente para aproximar os conteúdos da Educação Física da realidade sociocultural dos estudantes. Ao articular dança, música, expressão corporal, diálogo e reflexão, a proposta ampliou a participação das crianças e favoreceu discussões sobre convivência, preconceito, violência, racismo, identidade, gênero, inclusão e respeito ao corpo próprio e ao corpo do outro.

No campo das relações étnico-raciais, o Hip-Hop contribuiu para valorizar uma manifestação historicamente vinculada à população negra, periférica e marginalizada, permitindo discutir representatividade, pertencimento e enfrentamento ao racismo. No que se refere à inclusão, favoreceu diferentes formas de participação, respeitando ritmos, possibilidades corporais, modos de comunicação e formas singulares de aprender. As questões de gênero também se mostraram relevantes, especialmente pela possibilidade de problematizar estereótipos, machismo, erotização precoce e preconceitos relacionados à dança e ao corpo.

À luz das obras e referências que embasaram esse artigo, compreende-se que o Hip-Hop, quando trabalhado com intencionalidade pedagógica, favorece práticas educativas comprometidas com formação crítica, valorização das diferenças, representatividade cultural, inclusão e construção de relações mais humanizadoras no ambiente escolar.

Nessa perspectiva, a experiência aproxima-se da pedagogia engajada proposta por hooks (2013), ao reconhecer que ensinar exige considerar os estudantes em sua integralidade, valorizando corpo, história, afeto, cultura e experiência. Assim, o Hip-Hop, ao ser tematizado

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

nas aulas de Educação Física, contribuiu para transformar a aula em espaço de diálogo, pertencimento e produção de liberdade.

Conclui-se que o trabalho com o Hip-Hop nas aulas de Educação Física favorece práticas pedagógicas inclusivas, críticas, antirracistas e sensíveis ao contexto social dos educandos. Ao valorizar manifestações culturais historicamente marginalizadas, a escola amplia seu compromisso com a diversidade e fortalece processos educativos voltados à construção de relações democráticas, respeitosas e humanizadoras.

REFERÊNCIAS

ALVES, Nilda. **Práticas pedagógicas em imagens e narrativas: memórias de processos didáticos e curriculares para pensar as escolas hoje**. São Paulo: Cortez, 2019.

APPLE, Michael W. **Ideologia e currículo**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ARAÚJO, Marília Camargo; PRODÓCIMO, Elaine. **Práticas pedagógicas do hip-hop nas aulas de educação física: uma revisão sistemática**. Movimento, Porto Alegre, v. 28, 2022.

ARROYO, Miguel G. **Currículo, território em disputa**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

BES, Pablo Rodrigo. **Fundamentos e metodologias das linguagens artísticas**. Rio de Janeiro: SESES, 2021.

BETTI, Mauro. **Educação Física e sociedade**. São Paulo: Movimento, 1991.

BRACHT, Valter. **A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física**. Cadernos CEDES, Campinas, v. 19, n. 48, p. 69-88, 1999.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

CHICON, José Francisco. **Inclusão e exclusão no contexto da Educação Física escolar**. Movimento, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 13-38, 2008.

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do ensino de Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992.

DARIDO, Suraya Cristina. **Educação Física na escola: questões e reflexões**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

EVARISTO, Conceição. **Escrevivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo**. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. GIROUX, Henry A. **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 1997.

GOELLNER, Silvana Vilodre. **A educação dos corpos, dos gêneros e das sexualidades e o reconhecimento da diversidade**. Cadernos de Formação RBCE, Campinas, v. 1, n. 2, p. 71-83, 2010.

GOMES, Nilma Lino. **O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação**. Petrópolis: Vozes, 2017.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo: diário de uma favelada**. São Paulo: Ática, 1960.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

KUNZ, Elenor. **Transformação didático-pedagógica do esporte**. 6. ed. Ijuí: Unijuí, 2004.

LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista**. Petrópolis: Vozes, 1997.

MACHADO, Adriana Marcondes; FONSECA, Paula Fontana. **Violência às escolas: reflexões**. Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP, 2023. Disponível em: <https://sites.usp.br/psicosp/violencia-as-escolas-reflexoes/>. Acesso em: 15 maio 2023.

MACHADO, Patrícia da Costa et al. **Cultura Afro-Brasileira e Indígena: História e Educação Intercultural**. 2021.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MUNANGA, Kabengele. **Superando o racismo na escola**. 2. ed. Brasília: MEC/SECAD, 2005.

NEIRA, Marcos Garcia. **Educação Física cultural**. São Paulo: Blucher, 2011.

OLIVEIRA, Cibele Nascimento de; LARA, Larissa Michele. **Projeto de intervenção na escola: o Hip-Hop em questão**. (2009). Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2150-8.pdf>. Acesso em: 11 maio 2023.

RIBEIRO, Djamila. **O que é lugar de fala?** Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 2017.

SANTOS, Edilene Machado dos; GONZALEZ, Soler. **Práticas antirracistas nos processos curriculares com as redes educativas cotidianas das mulheres na bacia do Rio Formate**. Revista Espaço do Currículo, v. 15, p. 1-18, 2022.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

Submetido em: 19/05/2026

Revisões solicitadas em: 01/06/2026

Aprovado em: 15/06/2026

Publicado em: 03/07/2026

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*